

iScience[®]

АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

Выпуск 10(64)

**Переяслав
2021**

Хамидов Достон Равшан ўғли
(Тошкент, Ўзбекистон)

ЁШЛАРНИ ОИЛАВИЙ ҲАЁТГА ТАЙЁРЛАШНИНГ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Аннотация. Ушбу мақолада ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлашда психологик хусусиятларнинг айрим жиҳатлари ҳақида фикр юритилган.

Калит сўзлар: психологик, ўғил бола, қиз бола, фарзанд, оилавий муносабатлар, ёшлар, тарбия, ота-она, ахлоқ, мустақил.

Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые аспекты психологических характеристик при подготовке молодых людей к семейной жизни.

Ключевые слова: психологический, мальчик, девочка, ребенок, семейные отношения, юность, воспитание, воспитание, нравственность, независимость.

Annotation. This article discusses some aspects of psychological characteristics in preparing young people for family life.

Keywords: psychological, boy, girl, child, family relationships, youth, upbringing, parenting, morality, independence.

Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти И.А. Каримов ўз асарларида оиланинг шахс камолотини таъминлашдаги ўрни ва ролига юқори баҳо берар экан, қуйидагиларни қайд этади: “Оила турмуш ва виждон қонунлари асосида қурилади, ўзининг кўп асрлик мустақкам ва маънавий таянчларига эга бўлади, оилада демократик негизларга асос солинади, одамларнинг талаб эhtiёжлари ва қадриятлари шаклланади. Бу эса олий даражада маънавий қадрият, инсон қалбининг гавхаридир”. [1]

Республикада оила ва оилавий муносабатларга эътибор давлат сиёсати даражасига кўтарилган. Бунинг ёрқин мисоли сифатида 1992 йил 8 декабрда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва 1998 йил 30 апрелда Олий Мажлис томонидан Ўзбекистон Республикасининг Оила кодексини тасдиқловчи Ўзбекистон Республикаси қонуни қабул қилинганлигини эътироф этиш мумкин [2].

Оила ва оилавий муносабатлар, уларни жамиятнинг, оиланинг тамаддунидаги ўрни ҳақида тарихий манбалар мавжуд. Қуръони карим, Ҳадиси шарифлар, шунингдек, “Авесто” каби муқаддас манбаларда бу ҳақида ибратли ҳикматлар мавжуд. Айниқса, Шарқ мутафаккирлари бу масалага алоҳида эътибор билан қараганлар. Абу Наср Форобийнинг “Фозил одамлар шаҳри”, Абу Райҳон Берунийнинг “Минерология”, “Геодезия”, “Ҳиндистон”, Абу Али ибн Синонинг “Ахлоқ фани”, “Оила хўжалиги”, Бурҳониддин Марғинонийнинг “Ҳидоя”, Алишер Навоийнинг “Ҳайрат ул-аброр” ва “Маҳбуб ул-қулуб”, Заҳриддин Муҳаммад Бобурнинг “Бобурнома”, Кайковуснинг “Қобуснома”, Абдурауф Фитратнинг “Оила”, Ризоуддин ибн Фаҳруддиннинг “Оила” асарларини бу эътибор ва эътироф йўлидаги саъй-ҳаракатлар натижаси сифатида қараш жоиз [3].

Оила, оилавий муносабатлар масаласи тасаввуф фалсафасида ҳам алоҳида ўрин тутлади. Хусусан, Аҳмад Яссавий, Баҳоуддин Нақшбанд, Нажмиддин Кубро тариқатларида оилавий муносабатлар, жумладан, ота-оналар муносабатларининг фарзанд тарбиясидаги аҳамияти алоҳида таъкидлаб ўтилган. Шунингдек, оила тарбиясига оид қимматли фикрлар улуғ мутафаккирларимиз Имом ал-Бухорий, ат-Термизийларнинг асарларида ҳам зикр этилган.

Педагогика ва психология соҳасидаги илмий изланишларда мустақкам оила доим давлат барқарорлигининг кафолати ҳисобланади, шу боис, “хонадоннинг яхши бошлиғи ёки бекаси” бўлиш каби тавсиф (И.В. Бестужев-Лада) [4] эса бўлғуси оилапарвар инсонни тарбиялашда халқлар ва давлатлар мавжудлигининг шартларидан бири ҳисобланади. Жамиятимизда иқтисодий ва ижтимоий-психологик ўзгаришлар содир бўлаётган бир пайтда ўғил болаларни оилавий муносабатларга тайёрлаш ҳақидаги масала кун тартибига чиқади.

Оила психологиясида никоҳ қурувчиларнинг никоҳ қуриш омиллари ва шартлари масаласи муҳим бўлиб, никоҳ қуриш омилларига қуйидагиларни киритиш мумкинлиги кўришимиз мумкин:

1. Оилавий ҳаётга етуклик.
2. Оила қуриш ёши.
3. Оила қуриш мотивлари.
4. Оила қурилгунгача таниш муддати.
5. Оила қуриш шартлари ва шароитлари.
6. Ёшларнинг оилавий ҳаёт ҳақидаги тасаввурлари [5].

Халқимиз оилада ёшлар тарбиясини ташкил этиш борасида асрий тажрибага эга. Мазкур тажриба мазмуни шарқона одоб-ахлоқ, хаё-ибо, покизалик хисси билан йўғрилган панд-насихатлар, мутафаккирларнинг қарашлари, илмий-назарий ва амалий ғоялардан ташкил топган. Узоқ йиллар давомида оилавий муносабатларни йўлга қўйишда ана шу тажрибага таяниб иш қўрилди. Никоҳга етуклик омиллари қаторига ёшларнинг оилавий ҳаётга маънавий етуклиги, уларнинг оила қуриш мотивлари, никоҳ қуриш ёшига оид фикрлари ва бўлғуси оилавий ҳаётлари ҳақидаги тасаввурларини киритишимиз мумкин.

Никоҳга етуклик тушунчаси ўта мураккаб ва нисбий тушунчадир. Чунки одам ривожланиб, такомиллашиб боровчи, ўз маънавий, ахлоқий ривожидида мунтазам равишда янгиликларни ўзига сингдирувчи мавжудотдир. Кишининг етуклиги, айниқса, оилавий ҳаётга етуклиги масаласида фикр юритилганда, бу тушунчадан бир шартли ўлчов сифатидагина фойдаланилади. Никоҳга етуклик дейилганда, оила қурувчи ёшларнинг жисмоний (физиологик), жинсий, ҳуқуқий, иқтисодий, маънавий-ахлоқий, психологик каби етуклик жиҳатларини фарқлаш мумкин.

Ёшларнинг ўз оилавий ҳаётларига оид тасаввурлари муҳим бўлиб, уларнинг қанчалик реалликка яқин бўлиши оиланинг мустақкамлигига хизмат қилади. Афсуски, ёшларнинг ҳамма вақт ҳам оилавий ҳаёт ҳақидаги тасаввурлари реалликка мос келавермайди, балки аксарият ҳолда ҳақиқий ҳаётдан тубдан фарқ қилади. Шунинг учун ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлашда уларни имкон қадар ҳаётда кузатиладиган паст ва баланд, ширин ва аччиқ, роҳат ва ташвиш, қоронғу ва ёруғ томонлари бўлиши